

Мистерија (сценске) бајке

Невена Витошевић

Завод за уџбенике,
Београд

УДК 792.028-053.2:82-343;
ORCID број: 0009-0003-5855-1454

Сажетак: Рад се бави значењем и функцијама народне и сценске бајке, са посебним освртом на психолошка тумачења Бруне Бетелхајма и њихову примену у позоришту за децу. Разматрају се различити приступи проучавању бајке у науци о књижевности, психологији, етнологији, етнографији, театрологији, као и такозвани „спор у вези са бајком“, који се односи на питање страшног у бајкама и покушаје његовог ублажавања. Посебан допринос рада представља уочавање и систематизација десет најзначајнијих функција (сценске) бајке: уметничко-креативне, психолошко-развојне, животно-усмеравајуће или породично-створитељне, васпитно-моралне, образовне, естетске, језичко-приповедачке, социјалне, емотивне и забавне. У раду се закључује да народна бајка представља сложу симболичку структуру, засновану на снажном контрасту добра и зла, чија се значења и дејства не могу у потпуности разумети без увида у дубинску психологију. Такође се указује да ублажавање страшног у бајкама често доводи до слабења њиховог психолошког и уметничког дејства.

Кључне речи: бајка, сценска бајка, психологија бајке, Бруно Бетелхајм, рецепција бајке, мотив страшног, функције сценске бајке, позориште за децу, трансформације бајке, симболика бајке.

РАЗЛИЧИТИ УГЛОВОИ ПРОУЧАВАЊА БАЈКИ

У XX веку дошло је до многих промена и заокрета у уметничком стварању, па је тако и бајка подвргнута посматрању са најразличитијих гледишта, па и сумњи и преиспитивању.

Етнологија и етнографија истражују бајку као културни и историјски документ, занимајући се за њену улогу у друштву.

Бајкама се бави наука о књижевности, која покушава да одреди шта је то што бајку чини оним што јесте.

Отварају се многа поља изучавања бајки као што су: истраживање порекла и врста, упоредна проуча-

вања, законитости преношења традиције, типологија, феномен приповедања и приповедача, проблем колективног и индивидуалног, друштвена улога бајке итд.

Бавећи се морфолошком анализом, на основу Афанасјевог зборника бајки, Владимир Пропп запажа „да лица бајке колико год била различита, често чине једно исто“ (1978: 40). Долази до закључка да се мењају називи јунака али не и њихове радње, односно функције, које представљају основне, непроменљиве елементе бајке, и да је лица веома много, а функција необично мало. Стога он поставља питање колико радњи, то јест, функција може да се нађе у бајци? („Под функцијом подразумевамо поступак лица, одређиван с тачке гледишта његове значењске важности за ток радње.“ (Пропп 1978: 42).)

„Бајке са истим функцијама могу се сматрати бајкама *истог типца*“ (Пропп 1978: 43). На основу функција Пропп долази до идеје о регистру типова заснованом на основу тачних структурних особина.

Занимљиво је да Пропп наглашава као посебно интересантан сегмент проучавања – истраживање бајке у вези с религијским представама, што проналазимо и код знаменитог психолога Бруна Бетелхајма.

БАЈКЕ ИЗ УГЛА ПСИХОЛОГИЈЕ

Посебан допринос проучавању бајки дала је психологија, која нас често фасцинира својим тумачењима, бацајући потпуно нова светла на улогу и значење бајки.

Митове и бајке фројдистички психоаналитичари повезују са сновима и фантазијама, покушавајући да открију која је врста несвесних садржаја уткана у њима.

Аладинова чаробна лампа Позоришта лутака „Пиноккио“

Јунг у познатом огледу *Дух бајке* пише да се супротне тријаде које представљају добро и зло у бајци „подударују готово до најмањих детаља са функционалном структуром свесне и несвесне психе. [...] (Бајка) открива суштински противречну природу архетипа духа, [...] показује изненађујућу игру антиномија усмерених ка великом циљу више свести“ (2001: 39).

Јунгови следбеници, такође, настављају да проучавају бајку истражујући колективну подсвест и откривајући наиндивидуална душевна збивања која се огледају у бајци, посебно наглашавајући да се ликови и збивања бајки саображавају архетипским психолошким појавама.

Од посебног је значаја рад дечијег психолога Бруна Бетелхајма уобличен у књизи *Значење бајки*.

„Свака бајка је чаробно огледало које одражава неке аспекте нашег унутарњег света и кораке нужне за наш развој од незрелости до зрелости. [...] Ликови и збивања бајки [...] оличавају и илуструју унутарње сукобе, али увек танано наговештавају како се ти сукоби могу решити, и шта би могли бити следећи кораци у развоју ка вишем ступњу људскости.“ (1979: 334, 40)

Бетелхајм зналачки показује каква све скривена значења бајке имају као помоћ у савладавању психолошких проблема одрастања и интегрисања дечје личности.

СПОР У ВЕЗИ СА БАЈКОМ

Кроз читав XX век, а и у XXI веку јављају се заговорници мењања, а нарочито ублажавања страшног у бајкама.

Ова појава позната је у књижевној историји као *сѝор у вези са бајком*. Најпознатији представник струје која је оспоравала бајку, двадесетих година XX века, јесте италијански специјални психолог Марија Монтесори.

Тakoђе, у Совјетском Савезу, убрзо након Октобарске револуције, са кулминацијом тридесетих година, појавила се јака струја оних који су били за протеривање бајке из дечје књижевности.

Занимљиво је да су у исто време и амерички психолози иступали против бајке, сматрајући да она деформише дечје знање о стварном свету.

„Међутим, први су се пренули совјетски уметници који су бајку вратили у репертоар за децу, али само у виду сновиђења. Тако је бајка још тада постала цитат човекових фантазија“ (Jurkovski 2007: 349).

И све до данас поједини педагози, као и неки писци, редитељи и родитељи, зазиру од окрутног у бајкама, тежећи ублажавању таквих места.

Углавном из оваквих побуда, настају многе трансформације бајки, у којима долази и до поигравања њиховим основним стереотипима (тако се стварају ликови попут доброг ђаволка, добре вештице и сл.), што деци може донети много више штете него користи.

На пример, амерички утицај у књижевности (на пример: уметничка бајка *Чаробњак из Оза*) донео је употребу синтагме *добра вештица*, која је суштински страна народној традицији. У народним бајкама вештице су зле, нема добрих, док су добре виле. Та подела је прилично јасна, и део је реда древне патријархалне заједнице.

Савремена дечја књижевност (посебно под утицајем *Хари Потера*), као и модерне тенденције у филмском и серијском програму, уводе све више моду „вештичарења“, па и појам „добрих“ насупрот злим вештицама. Ова појава изазива значајну симболичку и вредносну пометњу у односу на тра-

диционалну структуру народне бајке. Драмски писци и редитељи требало би да избегавају појам *добра вештица* и да га замењују појмом *добре виле*.¹

Вештица из представе *Цвијетљиви живот и жабица дјевојка*,
Дјечије позориште, Бања Лука 1969.

Хенрик Јурковски наглашава да су нове верзије бајки у прошлости стварали писци, а данас редитељи (2007: 349). У XX веку долази до преокрета, тако да драмски текст више није доминантан већ редитељска концепција представе. Како би били што оригиналнији, редитељи често имају потребу да у бајке уносе нешто измењене, па чак и потпуно нове елементе.

С једне стране, зло се релативизује и чак чини прихватљивим, а са друге стране, заборавља се да је страшно нераздвојни део живота, његово друго лице. Велика књижевна и уопште уметничка истина света не може се исказати без контраста, без супротних полова, а како то онда учинити релативизовањем зла – без страшног.

И Маја Бошковић Стули сматра да су оваква схватања о потреби ублажавања зла у бајкама погрешна, јер произлазе из тумачења бајке дословно и произвољно, чему понекад доприносе и илустратори, и то онда када, такође, дословно тумаче бајку, чинећи је својим ликовним виђењима крволочном и страшном.

Не поричући постојање ових драстичних мотива у бајкама, Маја Бошковић-Стули чак наглашава да се они јављају у бајкама свих народа:

„Каткад су то окрутна кажњавања криваца, каткад равнодушност према страдањима недужних епизодних ликова, каткад неетичност неких поступака главног јунака, којем се ипак исказује пуна симпатија“ (Bošković Stulli 1983: 191).

Позивајући се и на истраживање које је радио Луц Рорих, она објашњава да су ови окрутни елементи, иако настали као одједи стварних обичаја и веровања, ипак лишени тежине реалности и подређени поетици бајке. (Овој теми слично приступа и Макс Лити у књизи *Евројска народна бајка* (1994).)

¹ На пример, превести појам *добре вештице*, из Баумовог *Чаробњака из Оза*, појмом *добре виле*, много је више у духу наше традиције и стога је више у складу са идејом самог писца, и срећније је решење од дословног превода. Јер превођење у обзир треба да узима и дух једне традиције, који је важнији од буквалног значења речи.

Вештица из *Усијаване лејојице* Позоришта лутака „Пинокио“

„У бајци се питање окрутности не поставља рационално ни конкретно, бајка се наивно доживљује. О истинској окрутности може се говорити тамо гдје постоји свјесна намјера и гдје је доживљај стваран. [...] Окрутности у бајци [...] су симболи, дјелови апстрактног орнаменталног стила бајке. И дјеца их тако примају“ (Bošković Stulli 1983: 193).

Избегавањем страшног у позоришту, родитељи неће моћи да заштите дете од суочавања са страшним у животу. Јер ми и не слутимо шта све за малу децу може бити страшно у свакодневној стварности, од за нас најбезазленијих шала до нехотице изречених претњи.

Оно што је очигледно, јесте да деца имају потребу за страшним у бајци, била она дата у виду сликовнице, позоришне представе или филма. Ако мало боље проучимо књигу Бруна Бетелхајма *Значење бајки*, схватићемо колико је деци та врста страшног потребна, како би се управо лакше сретали са облицима страшног у животу.

„Извесни савременици одбацују бајке, јер на ову књижевност примењују сасвим неприкладна мерила. Ако ове приче схватимо као описе стварности, онда су одиста у сваком погледу чудовишне – окрутне, садистичке и што год хоћете. Али ове приче су потпуно истините као симболи психолошких збивања и проблема“ (Betelhaјm 1979: 174).

Бетелхајм указује на један парадокс у вези са нестрпљивим родитељима:

„Трудећи се да дете наведу да прихвати научно исправна објашњења, родитељи одвећ често пренебрегавају научне налазе о томе како функционише ум детета. [...] Реалистичка објашњења су обично неразумљива за децу, јер им недостаје апстрактно поимање нужно за њихово схватање. Док пружање научно тачног одговора чини да одрасли мисле како су детету разјаснили ствари, таква објашњења остављају мало дете збуњено, савладано и интелектуално поражено“ (1979: 65, 61–62).

Деца муњевито брзо науче да је истина бајке истина посебне врсте и стога она њих ни најмање не повређује, већ има на њих своје дубоко едукативно и насушно психолошко дејство.

„Бајка по правилу сав свој свијет чуда, па према томе и имагинацију зла, ситуира у неко далеко неодређено вријеме, на безбедну временску и просторну удаљеност, тако да код младог читаоца не нарушава у знатној мјери осјећање психолошке сигурности“ (Вуковић 1988: 15).

„Ова неодређена временска и локална удаљеност често је пропраћена и социјалном дистанцом; личности из бајки обично су краљеви и принцезе, или, опет, личности које живе мање-више изван социјалне заједнице: пустињак, чаробњак, путник-намерник и слично. Укратко, директно у карактер бајке спада одређена полустварност, отргнутост од актуелне и блиске стварности, ослобођеност односа према реалном и озбиљно схватаном свету“ (Сарек 1978: 77).

Често се заборавља да су бајке, пре свега, дела љубави јер рањивости дечје душе осигуравају толико потребну безбедност, радост победе добра над злим, као и целовито остварење људске личности.

Бајка о цару и њасици позоришта лутака „Пинокио“

Бајке су људи деци причали током читаве историје. И сада испада да смо ми у XX и XXI веку, тиме што мењамо њихове садржаје, прекрајамо њихову бит и ублажавамо њихова страшна места, наједном паметнији од свих тих векова иза нас.

Народно искуство, сабирано вековима, представља један од најважнијих темеља усмене традиције. Сервантес је кроз Санча Пансу исписао славопеп народним пословицама. Народне песме, приче, епови представљају врхунац књижевног умећа у свим народима света. Код бајки ситуација је још уверљивија, јер готово истоветне мотиве налазимо широм земљине кугле.

РЕЦЕПЦИЈА БАЈКЕ

Треба се, заиста, упитати зашто су људи широм земљиног шара имали потребу за истим мотивима у бајкама? Да ли су их преузимали једни од других или су их напоредо стварали (чиме се баве теорије о настанку бајки)

– није толико важно, колико је битна чињеница да су имали дубоку, исконску потребу за истином датом баш у тој форми.

Близак ми је теоријски став по којем се, како у уметничкој тако и у народној књижевности, сличне појаве могу догађати спонтано, на разним местима у свету, без икаквог буквалног дотицаја (Витошевић 1995). Стога сам склона да дам предност *антиројолошкој теорији* настанка бајки, која заступа гледиште да је сваки народ на сличном ступњу и у сличним условима живота стварао сличне приче.

Биће човека, ствараоца, свуда је исто, оно у својој дубини досеже до кључних закона књижевног стварања.

Постоје три основна закона у књижевности: *закон њерсонификације*: све је оживљено, све има душу; *закон контрастиа*, све је у неком сукобу, у борби супротности; *све њрага за идеалом доброг, узвишеног, за айсолутиом, Богом*. (Витошевић 1995) Ова три темељна закона *њерсонификације*, *контрастиа* и *њобеле добра* – уткана су и у свакој бајци, као нераздвојна формула живота, као његова базична шифра. Ако ублажимо контраст, јер га је избацили готово немогуће, онда смо ублажили и победу добра.

Када дете слуша, чита или гледа бајку, оно не види ништа неподношљиво у чињеници да је вук појео баку и Црвенкапу. Не поставља питање шта су оне радиле и како су се осећале у његовом стомаку, нити како су нетакнуте изишле напоље када га је ловац распорио. Дечја перцепција страшног у бајци је стилизована. Дете страшно никада не претвара у одвратно.

Вук, у виду стилизоване канте за љубре, гута Црвенкапу у истоименој представи Позоришта лутака „Пиноккио“

А затим, дете зна да се бајка увек срећно завршава. Оно најчешће већ и зна фабулу бајке, тако да је то још један разлог више да страшно у бајци није коначно страшно и самим тим не онолико страшно колико се у првом тренутку чини да јесте.

„Данас су многи одрасли склони да дословно схватају ствари речене у бајкама, док би ове требало сагледавати као симболичне приказе пресудних животних искустава. Дете то интуитивно схвата... [...]

Дете интуитивно зна да кад вук прогута Црвенкапу – попут различитих смрти које други јунаци бајки повремено искусе – то нипошто није крај приче, већ њен нужан део. Дете такође разуме да је Црвенкапа заиста «умрла» као девојчица која је себи допустила да је вук наведе у искушење, и да се, кад прича каже како је «девојчица искочила» из вуковог трбуха, вратила у живот као друкчија особа. Ово средство је неопходно, јер дете [...] још не може да разуме унутарње преображаје. Зато у велике вредности бајки спада и то што дете, слушајући их, почиње да верује да су такви преображаји могући“ (Betelhajm 1979: 200).

Управо зато народне бајке захтевају приступ заснован на разумевању њихове дубље симболичке структуре. Из прошлости до нас стиже само оно што је издржало суд времена и што носи дубоку истину живота. Све лажно, слабо, неуверљиво – вероватно је, као и данашње ублажене варијанте бајки, постојало и у претходним временима, али је остало заглављено у пређи времена, није успело да се пробије и преживи, баш у складу са народном половицом која каже: У лажи су кратке ноге.

Овде изнета питања захтевају озбиљну научну и театролошку дискусију, као и темељно психолошко истраживање дечије рецепције (сценске) бајке у класичним и измењеним видовима.

„Наша предубеђења о дјетету као гледаоцу потјечу отуда што не постоје никаква истраживања о томе. О утјецају умјетности на дијете говоре тек запажања стручњака који раде са дјецом. А истраживања у том смислу требала би постојати, ако желимо стварати за дјецу, а не против дјеце“ (Kursar Pupavac).

СЦЕНСКА БАЈКА

Бајка, као једна од најзанимљивијих врста усмене, а и писане књижевности, представља основну ризницу из које потиче највећи број представа у позориштима за децу. Или како каже Лав Устинов: „Сусрет детета са позориштем почиње од бајке.“ (1980: 33)

„Ово не мора да изненађује када се зна да бајка у себи садржи све претпоставке за занимљиву представу: има јасну и узбудљиву радњу, сукоб је драматичан и заснован на лако препознатљивом судару добра и зла, ликови се одмах идентификују, а све је саздано нежно поетским ткањем“ (Ђокић 1991: 148).

И управо већ сама бајка, својом сложеностју и далекосежношћу, упућује на значај, далекосежност и слојевитост дечијег театра.

„Бајке нису слатка и наивна сањарења: бајке су, у суштини, сурова и на ватри искуства узаврела далековидост колективног људског духа, пророштво живота пуног немилосрдне борбе и неопходне правде; бајке откривају колико човек може бити слаб и спутан, а колико му се ум и снага пронађеним средствима могу увећати; укратко, бајке су људско сневање своје невидљиве, скривене или успаване моћи и своје видљиве или откривене немоћи“ (Misailović 1991: 84).

Усијавана лејошница Позоришта лутака „Пинокио“

Бајка, истовремено дубока и питка, деци постаје посебно блиска и значајна као позоришна игра.

Иако проницљиви тумач бајки, Бруно Бетелхајм не додирује њихова позоришна извођења, он ипак приповедање бајке претпоставља њеном читању: „Осећање одраслог да активно учествује у приповедању приче даје битан допринос детињем доживљају приче и огромно га обогаћује“ (1979: 174).

Кад један добар приповедач, по Бетелхајму, може да дâ толики допринос дечијем доживљавању бајке, колико то онда тек може успела сценска бајка?! Под сценском бајком подразумевамо и драмски текст прилагођен позоришном извођењу, као и само извођење на сцени.

Мала Елфа, Дјечије позориште Републике Српске, Бања Лука 1999/2000.

Сценска бајка, пре свега, припада позоришту за децу (иако може бити намењена и одраслима). Због својих одлика народне бајке су веома подесне, тако рећи, предодређене, за сценско извођење у дечјем позоришту. Оне обилују догађањима и веома су динамичне, једни догађаји смењују друге, тако да чврсто држе дечју пажњу, а јунаци су једноставно окарактерисани, они су

или добри или лоши, бајка је наизглед врло једноставна и лака за праћење. Сва чуда делују природно и стога прихватљиво.

У народним бајкама нема психолошке инерције, како запажа Лихачов, јунак се не колеба већ одлучно предузима разне подухвате.

„Захваљујући особеностима уметничког простора и уметничког времена, у скаски се стичу изузетно повољни услови за развој радње. Радња се у скаски одиграва лакше него у било ком другом жанру фолклора.

Лакоћа с којом се у скаски одигравају све радње налази се [...] у непосредној вези са чаролијом скаске. Не само што радње у скаски не наилазе на отпор средине; оне су још олакшане различитим облицима мађије и магијским предметима“ (1972: 407–408).

На слично запажање наилазимо и код Макса Литија: „Свака магична реч одмах делује, свака магична радња лако и сигурно одмах доводи до резултата. [...] Све чаролије у њој (бајци) се без по муке остварују“ (Liti 1994: 69).

Не само да је бајка изузетно погодна за драматизовање на дечијој позорници већ бисмо могли рећи да је сценска бајка (било да представља драматизацију народне или уметничке бајке, било да је изворно написана у сценској форми) врхунско откривање бајке.

ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧЕЊА (СЦЕНСКИХ) БАЈКИ

Бајке имају веома широк спектар функција и значења. Овде ћемо покушати да истакнемо неке од најучљивијих и најважнијих функција и нека од најдубљих значења, која посебно долазе до изражаја приликом њиховог сценског извођења:

– *уметничко-креативна функција бајке* – увођење у посебну реалност, која обилује чудесним збивањима, развијање слуха за уметничку стварност, као и за посебна правила и условљености те стварности, ширење граница маште и уопште моћи замишљања, па и апстрактног мишљења.

(„Данас, као и у прошлости, ум, подједнако и креативне и просечне деце, може се отворити за уважавање свих виших ствари у животу помоћу бајки, с којих могу лако да пређу на уживање у највећим делима књижевности и уметности“ (Betelhaјm 1979: 37–38).)

– *психолошко-развојна функција бајке* – ширење граница духа, продубљивање личности и помагање у њеном сазревању, превазилажење и ослобађање од потиснутих страхова, разрешавање психолошких конфликта.

(„За разлику од ма којег другог вида књижевности, бајке усмеравају дете да открије свој идентитет и послање, а такође указују која су искуства потребна за даљи развој његовог карактера“ (Betelhaјm 1979: 37–38).)

– *животно-усмеравајућа или породично-творилачка функција* – ова функција бајке се наставља на психолошко-развојну функцију, као њен продужетак и врхунац; представља практично усмеравање људског бића од једне до друге фазе сазревања и разрешавања животних проблема, чији је крајњи циљ творење породице, односно постизање унутарње хармоније, најпре са собом, а онда и са другим људским бићем, то јест, бићима.

Змија младожења Позоришта лутака „Пинокио“, 2005.

Овде се читава колико је породица важна за народну бајку, не само као проста заједница двоје људи већ, пре свега, као заједница двоје бића која су у хармонији са собом и светом. Јер по дубокој етици бајке, само такви, који су на прави начин разрешили замршаје у клупку сопствене душе, заслужују да имају много деце и живе дуго и срећно.

(„Тај најпожељнији животни циљ, као да је најзначајнија порука коју бајке преносе старијем детету. Њу симболише завршетак кад царевић и царева кћи налазе једно друго и «срећно живе до смрти»“ (Betelhajm 1979: 258).

– *васийино-морална (условно речено религиозна) функција бајке* – развијање смисла за добро и стварање и јачање вере у његову победу, уважавање храбрости, мудрости, упорности, љубави.

(„Тражиш ли оно што је највише, оно што је највеће? Томе те може научити бајка“ (Liti 1994, 104). „Упркос свој чудноватости бајке, висока моралност је њена константна одлика“ (Филиповић Радулашки 1989: 152). „Бајке наговештавају да је плоносан, ваљан живот човеку надхват, упркос тегобама – али само ако човек не избегава погибелне борбе без којих не може остварити истински идентитет. Ове приче обећавају да ће детету ако се упусти у ово застрашујуће и тегобно трагање, притећи у помоћ благонаклоне силе и да ће успети. Приче такође упозоравају да се они који су одвећ бојажљиви и тесногрудни да се упусте у ризик налажења себе, морају помирити с једноличним животарењем – ако их не задеси и гора судбина“ (Betelhajm 1979: 37–38).)

– *образовна функција бајке* – поред самог познавања бајки као значајних чинилаца културе, сазнавање многих суштинских појединости о животу, језику, људима, животињама, предметима.

(Иво Андрић, писац у чијем делу познавање историјских прилика игра велику улогу, запажа: „У бајкама је права историја човечанства, из њих се да наслутити, ако не и потпуно открити њен смисао“ (Andrić 1974: 55).

Максим Горки наглашава значај бајке у књижевности: „Бајкама и темама из бајки користили су се од давнина књижевници свих земаља и свих епоха“ (према Стрковићу, 1969: 24).

Сценска бајка (као и уопште позоришна представа за децу) може да пружи деци читаву лепезу информација и знања.

„Ако телевизија делује као «прозор у свет» – нарочито кад су у питању одрасли – онда сценски простори (нарочито на децу) утичу као сугестивни «прозори у живот»“ (Misailović 1991: 69.)

– *језичко-јријоведачка функција бајке* – уочавање лепог у језичком исказивању, побољшавање и обогаћивање сопственог начина говора, развијање приповедачког слуха.

– *социјална функција бајке* – уочавање људских односа, сазнавање о прихватљивом и неприхватљивом понашању у друштвеној заједници, али и улазак у културни живот своје средине преко одлазака у позориште.

(„Током највећег дела човекове повести, интелектуални живот детета је, ако се изузму непосредна искуства у породици, зависио од митских и религиозних прича и од бајки. [...] Пошто су те приче одговарале на најважнија детиња питања, оне су истовремено биле крупан чинилац његове социјализације“ (Betelhajm 1979: 38).)

– *есџејска функција бајке* – спознавање значаја и вредности лепог у животу, како у духовној тако и у физичкој равни, повезивање лепог и доброг.

– *емоџивна функција бајке* – упијање позитивно-милујућег, лековитог зрачења бајке, пуног оптимизма, што је посебно наглашено њеним, по правилу, загарантовано срећним крајем.

(Ернест Блох у свом познатом делу *Принцип наде*, уочава ову благотворну страну бајке: „Бајка бива на крају увијек златном, у њој је довољно среће. Ту управо мали јунаци и сиромаси стижу онамо гдје је живот постао добрим.“ (Bloch 1981: 4).)

Позната песникиња Весна Парун наглашава чистоту љубави у бајкама: „Ја лично вјерујем у виле, вилењаке и чаробне штапиће којим се у бајкама од памтивијека немогуће претвара у могуће. Један од тих чаробних штапића, и најчудеснији, можда је љубав коју чисту и раскошну у њеном дјеловању разумију и најадекватније умију јој прићи управо дјеца“ (1970: 154).

„Како бисмо одредили да ли је нека прича бајка или нешто сасвим друго, можемо се запитати да ли би се са довољно основа могла назвати љубавним даром детету“ [...] Бајке детету пружају "уверење како га након свих његових мука чека чудесна будућност – а једино му та вера може дати снагу да одрасте ваљано, безбедно, са самопоуздањем и самопоштовањем" (Betelhajm 1979: 41, 174.)

– *забавна функција бајке* – бајка, најзад, има и улогу дете да забави, а то нарочито чини сценска бајка, јер је у самој суштини позоришног чина – игра. Стога је сценска бајка наставак дечије игре, али то је софистицирана, уметнички преображена игра, која и продужено, након представе, оплемењује и надахњује свакодневне дечије игре, чинећи да смисао за игру, деци прирођен, остане трајно у њима и након детињства.

ЗАКЉУЧАК

„Дубља значења крију се у бајкама што сам их чуо у детињству, него у истинама којима ме је научио живот.“

Фридрих Шилер

Да би се бајци приступило на прави начин, с уважавањем и пажњом, неопходно је покушати замислити генерације и генерације приповедача који су је својим причањем стварали, обликовали, дорађивали, мењали, као и генерације слушалаца, како деце тако и одраслих, који су је помно пратили, али и активним слушањем, несумњиво, такође, утицали на њен развој и ток.

Важно је разумети да народна бајка није савремена прича, настала на брзину, углавном да би забавила дете, којој с лакоћом и без последица можемо мењати делове, преуређујући је по својој вољи.

Бајка је више од приче; она функционише као својеврсна симболичка формула која у себи носи мноштво скривених, сабијених значења, која на дете делују много више интуитивно, подсвесно, па тек онда и свесно.

Бајка, за разлику од других прича, има проверена благотворна дејства, она је и врста терапеутског средства за децу, које има за циљ да помогне детету на његовом путу душевног сазревања.

„Бајка је буквар из којег дете учи да чита свој ум, служећи се језиком слика, јединим језиком који омогућава поимање пре но што је постигнута интелектуална зрелост. Детету је потребно да буде изложено овом језику, и мора научити да на њ одговара, ако треба да постане господар своје душе“ (Betelhaјm 1979: 179).

Змија младожења Позоришта лутака „Пинокио“, 2005.

Бетелхајм тврди да је највећи и најтежи задатак у васпитању деце – помоћи им да пронађу смисао живота (1979: 17). Ово потврђују и најновија европска истраживања код младих који су покушали самоубиство – од свих могућих разлога на првом месту се налази недостатак смисла живота. Као

два најважнија чиниоца у развоју и схватању смисла живота Бетелхајм наводи *уџицај родиџеља* и оних који се брину о детету, а одмах затим по важности је наше *културно наслеђе*. Но, он проучавајући предшколске уџбенике и уопште дечју књижевност, проналази веома мали број дела која деца могу да понуде оно што је за њих, заиста, значајно на њиховом ступњу развоја.

„Да би једна прича одиста задржала пажњу детета, она га мора забављати и побуђивати његову радозналост. Али да би обогатила његов живот, она мора подстицати његову машту; мора му помоћи да развија свој интелект и разјашњава своја осећања; мора бити у складу с његовим стрепњама и тежњама; мора у потпуности признати његове тешкоће, истовремено указујући на решења проблема који га узнемиравају. Укратко, прича мора бити истовремено повезана са свим аспектима личности детета – и то без ниподаштавања, већ напротив, признајући сву озбиљност његових неприлика, при том подржавајући његово поуздање у себе само и у будућност.

У свим овим и многим другим погледима, у васцелој «књижевности за децу» – уз ретке изузетке – нема ничег толико обогаћујућег и задовољавајућег, подједнако за дете и одраслог, као што је народна бајка. Истина, на очигледном нивоу, у бајкама има мало поуке о конкретним условима живота у савременом масовном друштву; те су приче стваране давно пре но што је оно настало. Али се из њих може научити више о унутарњим проблемима људских бића и о исправним решењима њихових тешкоћа у ма којем друштву, но из било којег другог типа приче доступног поимању детета“ (1979: 19).

Слично Бетелхајму и велики светски ауторитет на пољу луткарства Хенрик Јурковски, закључује: „Познати наслови бајки су бољи од оригиналних трагања савремених писаца“ (2007: 299).

Неки истраживачи бајку потпуно поистовећују с народном приповећком (према једном од највећих стручњака за народне приче – Максу Литију – бајке представљају корен народних приповедака уопште (1994)), док је други сматрају засебном формом народне приповећке.

Народна бајка не треба само да се сматра засебном формом народне приповећке већ је она због своје специфичности сасвим засебна и јединствена књижевна форма.

Пре но што приступимо бајци, морамо имати свест о њеној великој слојевитости, која зрачи и извесном тајанствености. Стога, као ни једној другој књижевној врсти, бајци је нужно приступати као тајни, у коју је могуће проникнути, али никако олако и на први поглед.

Уколико се правилно разуме суштина бајке, сваки „спор у вези са бајком“ постаје излишан. Бајка има своју јасну структуру и своје карактеристичне ликове, заснива се на снажном контрасту између добра и зла, а крунише је обавезна победа добра здруженог са лепим. Дакле, њена структура се заснива на стабилним унутрашњим законитостима које није једноставно мењати без последица по њено значење и дејство.

Тек када се сагледају кључне функције сценских бајки – *уметничко-креативна, психолошко-развијна, живојино-усмеравајућа* или *јуродично-јворителна, васјино-морална, образовна, естетска, језичко-јријове-*

дачка, социјална, емоционална, забавна – постаје јасно, колико су бајке, нарочито сценске, драгоцене полазиште дечијег сусрета са уметношћу.

Литература

- Andrić 1974: Ivo Andrić. *Goja*, Beograd: Prosveta; Zagreb: Mladost; Ljubljana: Državna založba Slovenije.
- Betelhajm 1979: Bruno Betelhajm. Prev. Branko Vučićević. *Značenje bajki*. Beograd: Jugoslavija.
- Bloch 1981: Ernst Bloch. *Princip nade I*. Zagreb: Naprijed.
- Bošković Stulli 1983: Маја Бошковић Стули. „Свијет бајке и дијете“. *Usmena književnost nekad i danas*. Zbornik radova. Уг. Маја Бошковић Стули. Beograd: Prosveta.
- Витошевић 1995: Драгиша Витошевић. *Смисао сличности у књижевности*. Прир. Вјера и Невена Витошевић. Београд: Студентски издавачки центар.
- Вуковић 1988: Ново Вуковић. „Специфичност фантастичног у књижевности за дјecu“. *Дечја Планетија*. Читанка за студенте педагошких академија. Прир. Д. Огњановић и В. Цветановић. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
- Ђокић 1991: Љубиша Ђокић. „О драми за децу“. *Scena*, god. XXVII, 93.
- Jung 2001: Karl Gustav Jung. *Duh bajke*. Prev. David Albahari. Beograd: Art Press.
- Jurkovski 2007: Henrik Jurkovski. *Teorija lutkarstva (Ogledi iz istorije, teorije i estetike lutkarskog teatra)*. Prev. Biserka Rajčić. Subotica: Međunarodni festival pozorišta za decu – Subotica.
- Kursar Pupavac: Smilja Kursar Pupavac. „Problemi režije u kazalištu za djecu“. DNK Lutkarstva (сајт). http://denis-lutkar.com/dnklutkarstva/index.php?option=com_content&view=article&id=71:njena-estetska-i-etika-uloga&catid=36:teorija-lutkarstva&Itemid=29&showall=1 [28.4.2010]
- Liti 1994: Maks Liti. *Evropska narodna bajka*. Prev. Dušica Milojković. Beograd: Bata: Orbis.
- Лихачов 1972: Димитрије Сергејевич Лихачов. *Поетика сјапје руске књижевности*. Београд: Српска књижевна задруга.
- Misailović 1991: Milenko Misailović. *Dete i pozorišna umetnost*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
- Parun 1970: Vesna Parun. „За генесансу бајке“. *Дечја књижевност – шта је то?* Zbornik radova. Уг. Gojko Janjusević. Novi Sad: Zmajeve dečje igre: Културни центар: Детињство.
- Prop 1978: Vladimir Prop. „Morfologija bajke“. Prev. Petar Vujičić. *Narodna bajka u modernoj književnosti*. Zbornik radova. Прир. Mirjana Drndarski. Beograd: Nolit: Institut za književnost i umetnost.
- Ustinov 1980: Lav Ustinov. „Pozorište za decu – škola prijateljstva“. Prev. Milica Glumac Radnović. *Detinjstvo*, god. VI, 1.
- Филиповић Радулашки 1989: Тајјана Филиповић-Радулашки. „Семиотичке контуре фантастике у бајци“. *Српска фантасика*. Зборник радова. Београд: САНУ.
- Gorki, према Crnković, 1969: Maksim Gorki. Milan Crnković. *Dječja književnost*, Zagreb: Školska knjiga.
- Čapek 1978: Karel Čapek. „О теорији бајке“. Prev. Živorad Jevtić. *Narodna bajka u modernoj književnosti*. Zbornik radova. Прир. Mirjana Drndarski. Beograd: Nolit: Institut za književnost i umetnost.

Nevena Vitošević

THE MYSTERY OF THE (STAGE) FAIRY TALE

Summary

This paper deals with the meanings and functions of the folk and theatrical fairy tale, with special emphasis on Bruno Bettelheim's psychological interpretations and their application in children's theatre. Different approaches to the study of fairy tales are considered within literary studies, psychology, ethnology, ethnography, and theatre studies, as well as the so-called "controversy surrounding fairy tales," which concerns the question of frightening elements in fairy tales and attempts to mitigate them. A particular contribution of the paper is the identification and systematization of ten major functions of the (theatrical) fairy tale: artistic-creative, psychological-developmental, life-guiding or family-formative, educational-moral, pedagogical, aesthetic, linguistic-narrative, social, emotional, and entertaining. The paper concludes that the folk fairy tale represents a complex symbolic structure, based on a strong contrast between good and evil, whose meanings and effects cannot be fully understood without insight into depth psychology. It is also pointed out that the mitigation of frightening elements in fairy tales often leads to the weakening of their psychological and artistic effect.

Key words: fairy tale, theatrical fairy tale, psychology of fairy tales, Bruno Bettelheim, reception of fairy tales, frightening elements in fairy tales, functions of the theatrical fairy tale, children's theatre, transformations of fairy tales, symbolism of fairy tales.

